

O'QUVCHI VA TALABA-YOSHLARNING IJODIY QOBILIYATI VA KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN DASTUR HAMDA TEXNOLOGIYALAR

Dehqonova Ma'mura¹

o'qituvchi

Safarbayeva Ro'zaxon²

talaba

¹⁻²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657727>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini yaxshilash hamda o'quvchi, talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyatini hamda kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan xalqaro ta'lim dasturi va texnologiyalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, texnologiya, PIRLS, PISA, STEAM, ijod, kreativ, kreativlik, pedagog, yaratuvchanlik.

O'quvchi va talaba-yoshlarga va ularning ilm olish uchun zarur sharoitlar yaratib berish davlatning zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklamoqda. Albatta, bular hammasi mustaqil O'zbekistonimizning ravnaq topishiga xizmat qilmoqdadir. Hozirgi davrda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor yurtimizda jadal rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunga qadar "Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi", "Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi", "Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti" va shu kabi bir qancha xalqaro tashkilotlar o'rtasida imzolangan kelishuvlarga ko'ra, [2021-yildan boshlab, PISA, PIRLS xalqaro dasturlarida ishtirok etish yo'lga qo'yilgan]1. Ushbu tadqiqotlar doirasida O'zbekiston Respublikasida o'quvchilar va talaba-yoshlarning savodxonlik darajalari ilk bor sinab ko'rib, boshlanishidan yaxshi natijalarga erishilganligi haqida so'z bormoqda. Ushbu dasturlarni va undan tashqari STEAM texnologiyasini ham rivojlantirishga mas'uliyat bilan yondashishga bel bog'lanildi. Ushbu dasturlar asosida o'quv jarayonlariga bosqichma-bosqich integratsiya qilib borish va xalqaro tadqiqotlar talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan topshiriqlar asosida tajriba sinovlar o'tkazish orqali o'quvchilar va talaba-yoshlarda maxsus ko'nikmalarni rivojlantirib boorish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'quvchi va talaba-yoshlarning kreativ fikrlashini va har bir texnologiya asosida ularning ilm olish darajasini yaxshilash borasida Amerika fan dasturi doirasidan kirib kelgan STEAM texnologiyasi ham yoshlarning nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim topish va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga va bu o'z o'rnida shu texnologiyadan foydalanayotgan o'quvchi, talaba-yoshlarning kelajakdagi faoliyatida juda qo'l kelishiga ishongan holda ishlab chiqilgan va respublikamizda ushbu STEAM texnologiyasini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Agar ushbu [STEAM qisqartmasini yoyadigan bo'lsak quyidagi ma'noni o'zida mujassam etadi. Ya'ni: S-science, T-technology, E-engineering, A-art va M-mathematik so'zlari kelib chiqadi]2. Avvaliga ushbu qisqartma STEM tarzida qo'llanilib, keyinchalik, Art qo'shilib, STEAM bo'lib shakllangan. Ingliz tilida berilgan ushbu so'z o'zbek tilida tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika tarjimasini beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, STEAM – tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarini uyg'unlikda o'qitish uslubi. STEAM texnologiyasi ta'limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas, o'zaro mutanosib holda olib borishni ta'minlab beradi.

STEAM texnologiyasidan ayni vaqtda Respublikamizning bir nechta maktablarida o'z faoliyatini boshlab yuborgan. Shulardan namuna sifatida Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi Al-Xorazmiy nomidagi maktabning ta'lim jarayonida keng foydalanilib, jahon ta'limi texnologiyasi bilan hamnafas bo'lib kelmoqda .

STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. Matnimiz avvalida qo'llanilgan PISA va PIRLS o'qitish tizimi va STEAMning xususiyatini va bugungi kundagi faoliyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu dasturlar hozirgi davr yoshlarning fikrlarini kreativlashtirishga va ijodiy qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan tizimdir. Ushbu atamalarning ko'rinishi va aytilishidan kelib chiqib aytish joizki, "nega aynan ushbu dasturlar ingliz tilida ommaga tarqalgan?" bu savolga javob unchalik o'ylanish talab qilmaydi. Chunki hozirgi davrda ingliz tili jahon tillarining yuqori cho'qqisida turgan tillardan biri hisoblanmoqda. [Agar ilm-fanni o'rganish va olim bo'lishni istasangiz ingliz tilini bilishingiz kerak" deya "STEAM forward" xalqaro konferensiyasida bayon qilingan]3

Respublikamiz yoshlari orasida ingliz tiliga bo'lgan ehtiyoj va ushbu tilni o'zlashtirish jadal rivojlanib bormoqda. Prezidentimiz ham yoshlarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojini yuksaltirish maqsadida fikr yuritib, OTM talabalarining ingliz tilini bilish darajasini tasdiqlovchi IELTS sertifikatini bo'lsagina, magistraturaga hujjat topshirish imkoniyati mavjudligini tasdiqladilar.

Shunday ekan, deyarli barcha xalqaro dasturlar va texnologiyalar, shuningdek, pedagogika sohasining ham ma'lum qismi ijodiy qobiliyatlar va kreativlikni rivojlantirish tamoyillarini o'z ichiga oladi.

Bugun dunyoda yuz berayotgan to'rtinchi sanoat taraddunining dvigateli-harakatga keltiruvchi kuchi kreativlik hisoblanadi. Kreativlik inglizcha "create"dan olingan bo'lib, yaratish ma'nosini bildiradi. Kreativlik deganda insonning yangilik yaratish, muammolarni yechishga qaratilgan ijodiy qobiliyatlar tushuniladi.

[Pedagogikada kreativlik dolzarb muammoli vaziyatlar nuqtai nazaridan o'rganiladi va umumiy holda uzluksiz o'zfgarib turadigan vaziyatlarda son-sanoqsiz vazifalarni yechish qobiliyatini-turli vaziyatlarda qarorlar qabul qila olish malakasini hamda quyidagi kompetensiyalarning to'plamini ifodalaydi:

o'z ehtiyojlari va manfaatlari/qiziqishlarini bildirish;

turli pedagogik vaziyatlarda qarorlar qabul qila olish malakalari

axborotning boshqa manbalarini topa olish malakasi;

muammoni yechishning (hal qilishning) boshqalarga o'xshamaydigan usullarini o'ylab topish qobiliyatidir.]4

STEAM, PIRLS, PISA va shu kabi xalqaro dasturlar faoliyatidan kelib chiqib, shuni ta'kidlash joizki, an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, ushbu dasturlar o'rta maktabdagi bolalarni hamda talaba - yoshlarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda bironta texnika yaratishda, ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga va o'z g'oyalarini mustaqil ravishda to'liq

idrok etishiga undaydi. Ushbu ta'lim tizimlari yondashuvi nazariy va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga va kelajakda yurtimiz rivojlanishiga hissa qo'shadigan yoshlarning yetishib chiqishiga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida fikr-mulohazalarni umumlashtirgan holda, biz ta'lim jarayoniga nisbatan o'quvchi va talaba-yoshlarning kreativligi deganda uning noodatiy fikrlari, kutilmagan vaziyatga nisbatan ijobiy javob qaytara bilishi, har qanday savolga javob berganida ham boshqalarga nisbatan eng mukammal natijani ko'rsatishi hamda ta'lim jarayoni ishtirokchisi sifatida yangi g'oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyat egasi deya ta'riflasak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://ictschool.uz> sayti
2. Keyran L.F. Obrazovatelnie metodi v uchebnom protsesse-M.: Logos, 2003.-195 s.
3. <https://zen.yandex.ru> sayti
4. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari.-T.: -2015,-72